

IKKI NOMA'LUMLI PARAMETRLI CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASI YORDAMIDA YECHILADIGAN AYRIM MASALALAR

J.T.Husenova

Buxoro davlat universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179211](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179211)

Annotatsiya. Ushbu ishda ikki no'malumli parametrli tenglamalar sistemasi yechimlarning mavjudlik shartlari va uni Kramer usuli bayon qilingan. Ikki o'lchamli qo'zg'alishga ega Fridriks modelining spektri va rezolventasini topishda ularning qo'llanilishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: parameter, tenglamalar sistemasi, Fridriks modeli, qo'zg'alish operatori, spektr, Kramer qoidasi, operator rezolventasi.

Ushbu maqolada ikki noma'lumli parametrli tenglamalar sistemasini yechish usullaridan foydalanib ikki o'lchamli qo'zg'alishli ega Fridriks modelining rezolventa operatorini qurish masalasi qaralgan. Ta'kidlash joizki, tadqiq qilingan Fridriks modelini panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos model operatori sifatida qarash mumkin.

Ushbu

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad (1)$$

ko'rinishdagi sistemaga ikki noma'lumli parametrli tenglamalar sistemasi deyiladi. Bu yerda $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1, b_2$ sonlari haqiqiy (kompleks) sonlar, x va y izlanayotgan noma'lumlar.

Endi (1) tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lish shartlarini keltiramiz [1]:

1) Agar $\frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{a_{11}}{a_{22}} \neq \frac{b_1}{b_2}$ shart bajarilsa, u holda (1) tenglamalar sistemasi yechimga ega emas.

2) Agar $\frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{a_{11}}{a_{22}} = \frac{b_1}{b_2}$ shart bajarilsa, u holda (1) tenglamalar sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega.

3) Agar $\frac{a_{11}}{a_{21}} \neq \frac{a_{11}}{a_{22}}$ shart bajarilsa, u holda (1) tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega.

O'quvchiga qulaylik uchun (1) tenglamalar sistemasini yechish usullaridan biri bo'lgan Kramer usulini bayon qilamiz. (1) tenglamalar sistemasini o'rganishda bu sistemaning koeffitsiyentlaridan tuzilgan

$$\Delta := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (2)$$

determinant (unga (1) tenglamalar sistemaning *bosh determinanti* deyiladi) hamda bu determinantning birinchi va ikkinchi ustunlarini mos ravishda ozod hadlar ustuni bilan almashtirishdan hosil bo'lgan ushbu

$$\Delta_x := \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1 a_{22} - b_2 a_{12};$$

$$\Delta_y := \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = b_2 a_{11} - b_1 a_{21}$$

determinantlar muhim ahamiyatga ega.

Ko'rinib turibdiki, (1) sistemaning yechimi Δ , Δ_x , Δ_y miqdorlarga bog'liq.

Faraz qilaylik, $\Delta \neq 0$ bo'lsin. Bu holda (1) tenglamalar sistemasidan

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} \quad (3)$$

bo'lishini topamiz. Bu topilgan x va y lar (1) tenglamalar sistemasining yechimi bo'ladi. (1) tenglamalar sistemasining yechimini topishning bu usuli *Kramer qoidasi* deyiladi. (3) formula esa *Kramer formulasi* deyiladi [1].

Keltirilgan ma'lumotlar tadbig'ini ko'rish maqsadida $L_2[-\pi; \pi]$ Hilbert fazosida

$$H = H_0 - V_1 - V_2 \quad (4)$$

ko'rinishdagi operatorni qaraymiz. Bu yerda H_0 operator $u(\cdot)$ funksiyaga ko'paytirish operatori:

$$(H_0 f)(x) = u(x)f(x), \quad f \in L_2[-\pi; \pi],$$

V_1 va V_2 lar esa qo'zg'alish operatorlari (integral operatorlar) bo'lib,

$$(V_1 f)(x) = v_1(x) \int_{-\pi}^{\pi} v_1(t)f(t)dt, \quad f \in L_2[-\pi; \pi];$$

$$(V_2 f)(x) = v_2(x) \int_{-\pi}^{\pi} v_2(t)f(t)dt, \quad f \in L_2[-\pi; \pi]$$

ko'rinishda aniqlangan. $u(\cdot)$, $v_1(\cdot)$ va $v_2(\cdot)$ funksiyalar $[-\pi; \pi]$ kesmada aniqlangan haqiqiy qiymatli uzluksiz funksiyalar.

Parametr funksiyalarga qo'yilgan bunday shartlarda (4) tenglik bilan aniqlangan H operator $L_2[-\pi; \pi]$ Hilbert fazosidagi chiziqli, chegaralangan va o'z-o'ziga qo'shma operator [2] bo'ladi.

H operatorning muhim spektri uchun

$$\sigma_{\text{ess}}(H) = \sigma(H_0) = [m; M]$$

tenglik o'rinli. Buni aniqlashda chekli o'lchamli qo'zg'alishlarda muhim spektrning o'zgarmasligi haqidagi Veyl teoremasidan foydalaniladi [3].

H operatorning diskret spektrini aniqlash maqsadida $\mathbb{C} \setminus [m, M]$ sohada

$$I_{\alpha\beta}(z) := \int_{-\pi}^{\pi} \frac{v_{\alpha}(t) v_{\beta}(t)}{u(t) - z} dt, \quad \alpha, \beta = 1, 2,$$

$$\Delta(z) := (1 - I_{11}(z))(1 - I_{22}(z)) - (I_{12}(z))^2$$

regulyar bo'lgan funksiyalarni kiritamiz. Odatda $\Delta(\cdot)$ funksiyaga H operatorga mos Fredholm determinanti deyiladi. $z \in \mathbb{C} \setminus [m, M]$ soni H operatorning xos qiymati bo'lishi uchun $\Delta(z) = 0$ tenglik bajarilishi zarur va yetarlidir [4], ya'ni H operatorning diskret spektri uchun

$$\sigma_{\text{disc}}(H) = \{z \in \mathbb{C} \setminus [m, M]: \Delta(z) = 0\}$$

tenglik o'rinlidir. Bu tasdiqni hosil qilishda (2) tenglik bilan aniqlangan Δ determinantni qurish usulidan foydalaniladi.

H operatorning yana bitta o'rganiladigan ob'ektlaridan biri bu uning rezolventasini topish masalasidir. Bunda $Hf - zf = g$ tenglama qaraladi. Belgilash kiritish orqali oxirgi tenglamani tahlil qilish masalasi parametrli ikki noma'lumli tenglamalar sistemasini o'rganish masalasiga keltiriladi. So'ngra Ktamer qoidasi yordamida H operatorning rezolventasi topiladi.

Ta'kidlash joizki, [3] maqolada bir o'lchamli qo'zg'alishga ega Fridriks modeli, [4] maqolada ikki o'lchamli qo'zg'alishga ega Fridriks modeli, [5] maqolada n o'lchamli qo'zg'alishga ega Fridriks modeli qaralgan. Ularning muhim va diskret spektrlari, xos qiymatlarning soni va joylashuv o'ri, xos qiymatning mavjudlik shartlari tadqiq qilingan. Bu maqolalarda asosiy natijalarni olishda bir noma'lumli parametrli tenglama, parametrli ikki va n ta noma'lumli tenglamalar sistemasi yechimi va yechish usullari qo'llanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. А.Г.Курош. Олий алгебра курси. Тошкент, Ўқитувчи, 1976.
2. J.I.Abdullayev, R.N.G'anixo'jayev, M.H.Shermatov, O.I.Egamberdiyev. Funktsional analiz va integral tenglamalar. Darslik, Toshkent, ELPRESS, 2013.
3. Т.Х.Расулов. Асимптотика дискретного спектра одного модельного оператора, ассоциированного с системой трех частиц на решетке. Теоретическая и математическая физика. 163:1 (2010), С. 34-44.
4. Б.И.Бахронов, Т.Х.Расулов, М.Рехман. Условия существования собственных значений трехчастичного решетчатого модельного гамильтониана. Известия вузов. Математика. 7 (2023), С. 3-12.